

УДК 616-006

DOI 10.5281/zenodo.15050541

Научная статья

**ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА КАК
ВЕДУЩИЙ ФАКТОР В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ**

**ONCOLOGICAL ALERTNESS OF THE PRIMARY CARE PHYSICIAN AS
A LEADING FACTOR IN THE EARLY DIAGNOSIS OF MALIGNANT
NEOPLASMS**

МЕДВЕДНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой,

ГБУЗ «Иркутский областной онкологический диспансер»,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

ИСТОМИНА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

БИНДЮКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

ЗУЕВА ЯНА ЮРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет».

MEDVEDNIKOV ANDREY ALEXANDROVICH,

Candidate of Medical Sciences,

Irkutsk Regional Cancer Center,

Irkutsk State Medical University.

ISTOMINA NATALIA ALEXANDROVNA,

Irkutsk State Medical University.

BINDYUKOVA IRINA VLADIMIROVNA,

Irkutsk State Medical University.

ZUEVA YANA YURIEVNA,

Irkutsk State Medical University.

В статье рассматривается вопрос онконастороженности в практике врача первичного звена. Анализируются методы онкопоиска, используемые врачами первичного звена при скрининге, и факторы, влияющие на уровень онконастороженности, обсуждаются способы её повышения. Особое внимание уделяется необходимости развития профессиональных компетенций врача, внедрению современных методов диагностики и оптимизации маршрутизации пациентов. В результате обосновывается критическая важность онконастороженности, позволяющей как своевременно выявлять опухолевый процесс, так и повышать эффективность лечения злокачественных новообразований, что существенно влияет на прогноз и пятилетнюю выживаемость пациентов.

The article discusses cancer alertness in the practice of primary care physicians. It analyzes the methods of cancer detection used by primary care physicians in screening and the factors influencing the level of oncological vigilance, and discusses ways to increase it. Particular attention is paid to the need to develop

professional competencies of doctor, introduce modern diagnostic methods, and optimize patient routing. As a result, the critical importance of oncological vigilance is substantiated, allowing both timely detection of the tumor process and increased effectiveness of treatment of malignant neoplasms, which significantly affects the prognosis and five-year survival rate of patients.

Ключевые слова: онконастороженность, скрининг, злокачественные новообразования, онкопоиск, ранняя диагностика.

Key words: cancer alertness, screening, malignant neoplasms, cancer detection, early diagnosis.

Актуальность.
Злокачественные новообразования являются наиболее распространенной патологией в мире, занимающей 2 место в структуре заболеваемости. Отмечают неуклонный рост ЗНО не только в России, но и в мире. По мировым данным в 2020 году было зарегистрировано 19,3 миллиона новых случаев злокачественных новообразований [1].

В России прирост заболеваемости в 2023 в сравнении с 2022 годом составил 8,0 %. Показатель активного выявления ЗНО в России в 2023 году составил 27,0 %. Среди первично выявленных ЗНО в 2023 году опухолевый процесс I и II стадии был диагностирован в 60,6 % (соответственно 36,3 % и 24,3 %), среди визуально выявляемых опухолей впервые был установлен диагноз в 35,3 % случаев (III стадия – 16,4 % и IV стадия – 18,9 %) [2].

Несмотря на достаточно низкий процент выявленных опухолей на поздних стадиях, именно эти пациенты имеют низкий процент выживаемости (10 %) в сравнении с онкологическим заболеванием I стадии (90 % выживаемости) [3]. Уровень пятилетней выживаемости в России составляет 50 % [4].

За последние 10 лет прирост числа онкологических заболеваний в Иркутской области составил 21,4 % [5]. В 2023 году в Иркутской области количество больных с первично-множественными опухолями составило 9,0 %, один из самых максимальных показателей по России (процент выше наблюдается в г. Москва – 9,9 %). В 2019 году число больных с впервые установленным диагнозом ЗНО составило 9810 человек, а в 2022 году диагноз был установлен уже у 12548 пациентов [5; 6].

Злокачественные новообразования, выявленные в IV стадии заболевания, зарегистрированы в области в 26,2 % случаев [5]. Такое значение может быть обусловлено снижением выявления заболеваний как из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, так и из-за низкой онконастороженности врачей.

В 2021 году в Иркутской области доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, составила 26,9 % [5].

При рассмотрении показателя заболеваемости по возрастным группам отмечается максимальный показатель в возрастной группе пациентов 70-74 лет (что практически коррелирует с показателем заболеваемости в популяции России – 75-79 лет) [2; 5]. Также отмечается прирост заболеваемости в группе трудоспособного населения.

В связи с этим остро встаёт вопрос скрининга и ранней диагностики, позволяющий прогнозировать лучший исход заболевания для пациентов, повысить пятилетнюю выживаемость, улучшить качество жизни пациентов.

Первичное звено в диагностике онкологических патологий – врач-терапевт или врач общей практики в амбулаторно-поликлинической системе. Пациент обращается в поликлинику для прохождения медицинского осмотра, диспансеризации или с жалобами, именно поэтому онконастороженность врача-терапевта в данной ситуации играет большую роль в ранней диагностике.

Онконастороженность – это способность врача первичного звена при диагностическом поиске не забывать про онкологические заболевания [6].

Ключевая задача современной онкологической службы – улучшение ранней диагностики опухолей.

Основные функции врача первичного звена.

Врач первичного звена выполняет большое количество функций, в том числе профилактические осмотры, проведение массового скрининга среди населения. При выявлении жалоб или объективных данных, способных указывать на опухоль, врач обязан проявить внимательность и провести углубленную диагностику. Также при наличии факторов риска и/или отягощенного анамнеза необходимо проводить скрининг, направленный на поиск заболевания у лиц без явных клинических проявлений при потенциально излечимой стадии.

Методы диагностики, используемые врачом первичного звена:

1. Сбор анамнеза:

- 1) Оценка жалоб, симптомов.
- 2) Анализ образа жизни и факторов риска.

Это позволяет выявить группы повышенного риска и заподозрить онкологическое заболевание на ранних стадиях.

2. Физикальное обследование:

1) Пальпация: уплотнения, опухолевидные образования, увеличение лимфатических узлов или другие патологические изменения.

2) Аускультация и перкуссия: оценка состояния внутренних органов, выявление возможных отклонений.

3. Лабораторные исследования:

1) Общий анализ крови: анемия, лейкоцитоз или другие изменения, характерные для онкологических заболеваний. Общий анализ мочи: возможна гематурия.

2) Биохимический анализ крови: оценка функции печени, почек и других органов.

3) Онкомаркеры: PSA для рака предстательной железы (входящий в стандарт диспансеризации для мужчин старше 50 лет), СА-125 для рака яичников. Однако онкомаркеры не всегда специфичны и используются в сочетании с другими методами диагностики.

4. Инструментальные методы:

1) Ультразвуковое исследование (УЗИ): визуализация органов брюшной полости, малого таза, щитовидной железы.

2) Рентгенография: маммография (стандарт диспансеризации для женщин старше 40 лет), рентген легких.

3) Эндоскопические методы: гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия для визуализации слизистых оболочек и взятия биопсии.

5. Скрининговые программы:

Скрининг – это стратегия массового обследования бессимптомных пациентов и групп повышенного риска на наличие признаков онкологического процесса [7].

Цель онкоскрининга – обнаружить опухоль на ранней, потенциально излечимой стадии. Необходимо после скрининг-теста направить пациента на установление диагноза. Онкоскрининг позволяет снизить смертность от ЗНО в популяции. Врач первичного звена направляет пациентов на скрининговые обследования, такие как [1; 7; 8]:

- 1) Маммография (для женщин старше 40 лет).
- 2) Цитологическое исследование мазка (ПАП-тест) с шейки матки.
- 3) Колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь.
- 4) Низкодозовая КТ легких для курящих пациентов.
6. Оценка симптомов «красных флагов»:

Врач первичного звена обращает особое внимание на тревожные симптомы, «красные флаги» [9; 22], которые могут указывать на онкологическое заболевание. Рассмотрим «крас-

ные флаги» для одних из самых распространенных опухолей различных локализаций (табл. 1).

Таблица 1. «Красные флаги» для одних из самых распространенных видов ЗНО

Рак желудка		
Специфичные		Неспецифичные
дисфагия, скрытые желудочно-кишечные кровотечения (мелена, гематемезис), анемия, потеря веса, пальпируемое новообразование в брюшной полости, увеличение левого надключичного лимфоузла, подмышечных лимфоузлов слева, лимфоузлов в пупочной области, новообразования печени при пальпации.		слабость, усталость, диспепсия, изжога, быстрое насыщение, снижение аппетита, легкая боль или чувство жжения в эпигастрии, тошнота, анорексия.
Колоректальный рак		
нарушение стула (запоры, диарея), патологические выделения (кровь, слизь), боль в животе, объемное новообразование при пальпации, анемия.		
Рак легкого		
кашель (вначале сухой, через некоторое время влажный), одышка, кровохарканье, боль в груди, охриплость голоса.		
Рак молочной железы		
изменения внешнего вида молочной железы (увеличение или уменьшение размера, асимметрия молочных желез, изменения кожи молочных желез), втянутость соска, выделения из сосков (с учётом цвета, частоты появления), наличие связи с менструальным циклом.		
Рак предстательной железы		
Симптомы со стороны мочевыводящей системы	Воспалительный процесс	Метастазы
трудности с мочеиспусканием (частые позывы, особенно ночью, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, прерывистое мочеиспускание, вялая струя мочи, недержание мочи, задержка мочеиспускания), гематурия, гематоспермия.	рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, боль при мочеиспускании.	боль в костях (чаще таза и позвоночника), нарушение эректильной функции.
Меланома		
<p>Правило «гадкого утенка»: появление пигментного новообразования, отличающегося от других невусов. Критерии ABCDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A (asymmetry): асимметрия новообразования. • B (border): неровные, нечеткие границы. • C (color): полихромия (наличие нескольких цветов). • D (diameter): диаметр ≥ 6 мм. • E (evolution или elevation): изменение размера, формы, цвета или появление нового образования. 		

При подозрении на онкологическое заболевание врач первичного звена направляет пациента к онкологу для дальнейшего обследования.

COVID-19 и онкологические пациенты.

В 2020-2021 в связи с пандемией COVID-19 статистика показала резкое снижение заболеваемости среди ЗНО. По данным российской статистики за 2019-2020 год убыль заболеваемости по ЗНО составила 13,17% (около 85 тысяч пациентов не прошли диагностику в ЛПУ) [4].

В 2019 году показатель активного выявления составил 27,5 %, начиная с 2020 года он упал соответственно до 24,4 %, держался на этом уровне до 2023 года (2023 г. – 27,0 %, 2022 г. – 24,5 %; 2021 г. – 24,1 %; 2020 г. – 24,4 %; 2019 г. – 27,5 %) [2]. В 2020 году по данным профилактических осмотров было зарегистрировано 15096 случаев впервые выявленных ЗНО, а в 2019 году – 37322 случая, разница составила 60 % [10]. В 2019 году злокачественные новообразования были диагностированы в III стадии – 17,6 %, в 2023 году – 16,4 % в III и 18,9 % в IV стадии [2].

Исходя из вышеприведённых данных можно сделать вывод, что за 2020-2021 год онко-настороженность врачей снизилась, и только в недавнем времени вернулась на доковидный уровень. В связи с этим выявляется большое количество заболеваний именно на поздней стадии.

Факторы риска снижения онконастороженности.

В последние годы наблюдается развитие онкологической службы: происходит рост диагностических возможностей за счёт повышения оснащённости медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, но несмотря на это, доля больных с невыявленными формами ЗНО преобладает.

Основной целью онкологической службы является раннее выявление злокачественных новообразований, в особенности в группах повышенного риска [11].

Ключевым показателем эффективности работы службы выступает доля больных, преодолевающих пятилетний рубеж после постановки диагноза. Важно понимать, что в большинстве случаев достижение данного рубежа возможно при выявлении опухоли на первой или второй стадиях процесса [11].

Именно для этого врачу каждой специальности, особенно врачу первичного звена, необходимо владеть достаточным уровнем знаний диагностики опухолевого процесса [12].

Существует несколько причин сниженной эффективности онконастороженности [1; 11; 13]:

1. Дефекты профилактических осмотров, в ходе которых часто не происходит выявление онкологического процесса.
2. Скрыто протекающее онкологическое заболевание (чаще всего при визуально неопределяемых опухолях), объективная диагностика которого может быть затруднена, отягощённый преморбидный фон – сочетание нескольких заболеваний.
3. Несвоевременное обращение больного за медицинской помощью, недооценка симптомов заболевания, страх перед возможным диагнозом, попытки самостоятельного лечения.
4. Отказ от обследования.
5. Неполное обследование.
6. Низкая онкологическая настороженность врача, несвоевременное направление пациентов за специализированной помощью.

Пути решения проблемы.

С целью развития онкологической помощи населению на территории Российской Федерации с 2019 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящий в состав Национального проекта «Здравоохранение».

Согласно задачам федерального проекта для предотвращения развития злокачественных новообразований разрабатываются профилактические мероприятия, совершенствуются методы раннего обнаружения опухолевого процесса, внедряются современные методы лечения (включая высокотехнологичную медицинскую помощь) [14].

В 2022 год вступил в силу Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №116н от 19.02.2021 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях» [15]. На основании этого приказа:

1) уменьшились сроки ожидания диагностических обследований и госпитализации (с 14 до 7 дней).

2) в структуру онкологической службы стали активно внедряться новые подразделения – центры амбулаторной онкологической помощи, которыми предусматривалось заменить первичные онкологические кабинеты при поликлиниках [16].

В рамках реализации региональных программ по борьбе с онкологическими заболеваниями с врачами первичного звена проводится работа по обучению методикам ранней диагностики ЗНО. Основными формами являются курсы повышения квалификации, практические занятия и стажировки на тему онконастороженности [1; 6; 17].

Также проводится активная популяризация скрининговых программ, о существовании которых должно быть информировано население. Для популяризации необходимо разрабатывать чек-листы, чёткие алгоритмы, легко используемые как врачами, так и пациентами.

Основные принципы скрининга [17; 22]:

1) Заболевание является важной медицинской проблемой.

2) Целенаправленность: проведение скрининга в группах повышенного риска.

3) Доступность диагностики и лечения.

4) Целесообразность: затраты экономически сбалансированы с прогнозируемой продолжительностью жизни: если ожидаемая продолжительность жизни пациента менее 10 лет, целесообразность проведения скрининга снижается, так как существует риск гипердиагностики и безуспешного лечения.

5) Непрерывность: скрининг непрерывный, для постоянного и последовательного выявления новых случаев ЗНО.

Пациент должен знать, что благодаря визиту в медицинское учреждение, он получит основные рекомендации, касающиеся здорового образа жизни, диеты, индивидуальных особенностей организма, а также получит разъяснение целей скрининга [1; 11; 12].

При обследовании пациентов врач должен дать рекомендации относительно гендерных различий и донести, насколько важно, например, женщине проводить самостоятельное исследование молочных желез, а мужчина в обязательном порядке должен быть проинформирован о необходимости регулярного исследования уровня ПСА вследствие высокого риска развития рака предстательной железы [12].

Среди других важных и актуальных профилактических мер в отношении рака легкого является отказ от курения у лиц, имеющих длительный стаж. В данном случае врачу необходимо оповестить пациента о дальнейших осложнениях и риске развития патологий при продолжении курения. В целях профилактики рака кожи пациент должен быть информирован врачом о вреде ультрафиолетового излучения, длительного пребывания на солнце, а также интенсивного загара [18].

Всё чаще встаёт вопрос о мультидисциплинарном подходе в диагностике и лечении злокачественных новообразований. Ключевую роль в эффективной координации взаимодействия врачей играет врач первичного звена, который первым сталкивается с подозрением у пациента на ЗНО. Формами такого взаимодействия являются врачебные консилиумы, образовательные семинары, позволяющие научиться успешному ведению пациентов, а также создание единого информационного пространства для преемственности и непрерывности процесса диагностики и лечения [1].

В современном мире большим спросом пользуется автоматизация процессов. В развитие онкологической настороженности внедряются автоматизированные программы, позволяющие своевременно выявлять злокачественные новообразования, разрабатывать дальнейший лист маршрутизации, позволяющие врачу отслеживать пациента [3; 17; 19; 20]. Для этих целей разработана система принятия управленческих решений для определения тактики веде-

ния пациента из группы риска онкологических заболеваний. Программа нацелена на многоэтапный анализ выявленных факторов риска, анализ проводится нейронной сетью [19].

В качестве первого этапа работы системы выступает сбор жалоб пациента, учет информации, затем формирование блока вопросов из списка наиболее распространенных «красных флагов» (более 100 вопросов, основанных на клинических рекомендациях). Так система формирует предварительную маршрутизацию по текущей задаче.

Второй этап работы системы – это сравнение данных для генерации альтернатив, которые определяются показателями «эталонных случаев» онкопатологии из загруженной базы данных. Связь между входным (жалобы пациента) и скрытым слоем (подозрения нозологии) позволяет определить схожесть между новым запросом и случаем-эталоном с известными показателями. Так определяется выбор критерия.

В третьем этапе происходит выдача выходных данных, количество которых равно количеству прогнозируемых показателей (для осуществления анализа альтернатив). Связь между предварительным диагнозом системы и выходными данными позволяет выполнить усреднение показателей случаев-эталонов для прогноза [19].

В современных условиях применение цифровых технологий и современных информационных систем позволяет достоверно и своевременно установить диагноз, при этом количество врачебных ошибок снижено [21].

Вывод.

Онконастороженность – важный принцип работы врача первичного звена, который позволяет своевременно выявлять опухолевый процесс. От качества выполняемой работы врача первичного звена зависит эффективность лечения.

Для этого необходимы четкие критерии диагностики, применение современных методов обследования, реализация эффективных скрининговых программ, просветительская работа врача-терапевта или врача общей практики на амбулаторном приеме, постоянное повышение квалификации врача-терапевта о диагностике и клинике злокачественных новообразований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Онконастороженность в практике врача первичного звена / З.А. Набиева [и др.] // Вестник терапевта. 2024. № 4 (65). С. 52-60.
2. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность). Под ред. Каприна А.Д., Старинского В.В., А.О. Шахзадовой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. 276 с.
3. Оптимизация системы раннего выявления онкологических заболеваний в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена / И.Э. Есауленко / Рос. мед.-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова. 2023. № 4. С. 635-642.
4. Распоряжение Правительства Иркутской области от 3 октября 2022 года №548-рп «О внесении изменения в региональную программу Иркутской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"». URL: <https://docs.cntd.ru/document/406274512>.
5. Собко А.Н., Третьякова Н.А., Батаева В.В. Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний врачами первичного звена // Амурский медицинский журнал. 2018. №1-2 (20-21). С. 106-107.
6. Выявление онкологической патологии в целевых группах взрослого населения / Л.Ю. Дроздова [и др.]// Профилактическая медицина. 2021. № 24(12). С. 84-88.
7. Маршрутизация взрослого населения при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации по выявлению онкологической патологии / Л.Ю. Дроздова [и др.] // Профилактическая медицина. 2023. № 26(12). С. 7-11.
8. Верткин А.Л. Пациент с подозрением на онкологическое заболевание на амбулаторном приеме у терапевта // Терапия. 2016. № 6(10). С. 62-63.

9. Оценка эффективности выявления злокачественных новообразований в рамках диспансеризации в период эпидемии COVID-19 / Л.Ю. Дроздова [и др.] // *Профилактическая медицина*. 2022. № 25(12). С. 32-36.
10. Гофман А., Соломатова О. Как поликлинике организовать раннее выявление онкологии по новым требованиям // *Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза*. 2019. № 3. С. 80-89.
11. Сычёва А.С., Верткин А.Л., Кебина А.Л. Онкологическая настороженность у пациентов на амбулаторном терапевтическом этапе // *Медицинский алфавит*. 2021. № 7. С. 41-45.
12. Старинский В.В., Каприн А.Д. и соавт. Профилактика онкологических заболеваний как основа взаимодействия онкологической службы с первичным звеном здравоохранения / Л.М. Александрова [и др.] // *Исследования и практика в медицине*. 2020. № 4(1). С. 74-80.
13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 года №116н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». URL: <https://docs.cntd.ru/document/573956757>.
14. Состояние онкологической помощи населению России в 2021 году / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2022. 239 с.
15. Улумбекова Г.Э., Альвианская Н.В., Петрачков И.В. Организация и финансирование онкологической помощи в РФ в 2018-2024 гг. // *ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения. Обучение. Вестник ВШО-УЗ*. 2022. № 1 (27). С. 33-73.
16. Толбин А.А., Есауленко И.Э., Петрова Т.Н., Татаркова Ю.В. Повышение онконастороженности врачей как инструмент сокращения сроков и повышения качества диагностики злокачественных новообразований // *Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики*. 2024. № 1. С. 1066-1077.
17. Влияние солнечных лучей на безопасность жизнедеятельности человека / В.С. Невницына [и др.]. // *Качество жизни населения и экология: Сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции / под научной редакцией Г.В Ильиной*. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2022. С. 80-86.
18. Пахомова А.А. Искусственный интеллект в онкологии // *Главврач*. 2020. № 10. С. 30-40.
19. Возможности информационных технологий в ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения / И.Э. Есауленко [и др.] // *Менеджер здравоохранения*. 2024. № 8. С. 65-73.
20. Толбин А.А., Измалкова А.А., Петрова Т.Н. Нуждаемость врачей первичного звена во внедрении цифровых технологий для повышения онконастороженности // *Молодежный инновационный вестник*. 2024. Т. 13. № S1. С. 447-448.
21. Программы скрининга: краткое руководство. Повышение эффективности, максимальное увеличение пользы и минимизация вреда. [Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm]. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2020. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
22. Hannaford P.C., Thornton AJ, Murchie P, Whitaker KL, Adam R, Elliott AM (2020) Patterns of symptoms possibly indicative of cancer and associated help-seeking behaviour in a large sample of United Kingdom residents – The USEFUL study / P.C. Hannaford [et al.] // *PLoS ONE*. 2020. Vol. 15(1). pp. e0228033.

Поступила в редакцию: 15.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Медведников А.А., Истомина Н.А.,
Биндюкова И.В., Зуева Я.Ю., 2025.